

Colorización de video usando seguimiento de rayones

J. M. Martín Sosa¹, F. J. Hernández López², M. R. Moreno Sabido^{1*}, M. G. Orozco del Castillo¹, J. A. Trejo Sánchez²

¹Tecnológico Nacional de México/I.T. Mérida, Departamento de Sistemas y Computación, Av. Tecnológico km 4.5 S/N, C. P. 97118, Mérida, Yucatán, México

²Centro de Investigación en Matemáticas A. C., Unidad Mérida, Departamento de Ciencias de la Computación, CONACYT, Carretera Sierra Papacal-Chuburná km. 5, C. P. 97302, Mérida, Yucatán, México

*mario@itmerida.mx

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

El presente trabajo se enfoca en la implementación de algoritmos de colorización de imágenes y de seguimiento de rayones, así como en el desarrollo de un programa que hace uso de ambos algoritmos, para así, poder asignar los respectivos rayones a los cuadros (*frames*) de un video, y posteriormente colorizarlos uno a uno para obtener como producto final un video colorizado a partir de uno en escala de grises. Uno de los problemas que se presentan en la colorización es el hecho de que es un proceso costoso y que consume mucho tiempo. Se tomaron en cuenta los tiempos en los que el sistema realiza las tareas. Para esto, se realizaron tablas comparativas en las que se mostraron los tiempos de procesamiento de dichas tareas. Los resultados muestran que el programa combinó los algoritmos de colorización de Levin y seguimiento de rayones, aprovechando las ventajas de cada uno de ellos.

Palabras clave: Colorización de video, seguimiento de rayones, procesamiento de imágenes, procesamiento de video.

Abstract

This paper focuses on the implementation of image colorization and scratch tracking algorithms, as well as the development of a program that makes use of both algorithms, in order to assign the respective scratches to the frames of a video, and then color them one by one to obtain from a grayscale video, a colorized one as a final product. One of the problems that arise in colorization is the fact that it is an expensive and time-consuming process. The times in which the system performs the tasks were considered. For this, comparative tables were made in which the processing times of these tasks were shown. The results show that the program combined Levin's colorization and scratch tracking algorithms while exploiting the benefits of each of them.

Key words: Video colorization, scratch tracking, image processing, video processing.

Introducción

Se denomina colorización al proceso de pasar de una imagen o conjunto de imágenes en escala de grises, sepia u otros a una imagen o conjunto de imágenes a color. El objetivo general es poder obtener imágenes a color utilizando para ello cierta información de color brindada por el usuario.

Esta técnica de colorización data de principios del siglo pasado, cuando el color era parcialmente transferido a las películas en blanco y negro, sin embargo, fue hasta 1970 cuando Wilson Markle inventa el primer proceso de colorización, para después fundar la empresa Colorization Inc. con la que añadió colores a programas de TV y películas que habían sido filmadas a blanco y negro originalmente, como, por ejemplo, la misión Apollo que aterrizó en la luna.

El término de colorización actualmente se utiliza para describir cualquier técnica para añadir colores a imágenes monocromáticas; es el proceso asistido por computadora de agregar colores a una imagen o video monocromático. El proceso generalmente incluye la segmentación de imágenes en regiones y el seguimiento de las mismas a través de secuencias. Originalmente, el proceso de colorización consistía en pintar manualmente una máscara de color para hacer al menos un marco de referencia en una toma, para después aplicar la detección y el seguimiento de movimientos, permitiendo así que los colores se asignen automáticamente a otros cuadros (*frames*) en regiones donde no se producen movimientos. Los colores en las proximidades de los bordes que se mueven se asignan mediante flujo óptico, que a menudo requiere de fijación manual por parte del operador.

Una gran dificultad con la colorización, reside en el hecho de que es un proceso costoso y que consume mucho tiempo [Levin y col., 2004]. Por ejemplo, para colorear una imagen fija, el usuario comienza por segmentar dicha imagen en regiones, luego procede a asignar un color a cada región. El algoritmo de Levin y col. [2004], se basa en la técnica de rayones, que consiste en hacer rayones o trazos y los píxeles “vecinos” que tengan la misma intensidad, se colorearán del mismo color. El algoritmo de Welsh y col. [2002], se basa en aplicar color a una imagen en blanco y negro a partir de una imagen a color, dependiendo de la iluminación y la profundidad. El algoritmo Irony y col. [2005], se basa en aplicar color a una imagen en blanco y negro a partir de la segmentación de una imagen.

Desafortunadamente, los algoritmos automáticos de segmentación no identifican correctamente los límites de regiones difusas o complejas, como el límite del cabello y el rostro de un sujeto. Típicamente, los algoritmos de seguimiento tienen dificultad en regiones que cambian su forma o intensidad de color, por lo que se suele tener también en esta parte, la interacción con el usuario.

En este trabajo se propone la implementación de algoritmos de colorización de imágenes y de seguimiento de rayones, así como el desarrollo de un programa que combine ambos algoritmos aprovechando las ventajas de cada uno de ellos, con la finalidad de asignar los respectivos rayones a los cuadros (*frames*) de un video, y posteriormente colorizarlos uno a uno, obteniendo como resultado final un video colorizado a partir de uno en escala de grises.

Metodología

Para el desarrollo de los algoritmos se utilizó la metodología de Ingeniería de Software en Cascada [Sommerville, 2017]. A continuación se presenta el proceso llevado a cabo.

Análisis

En este proyecto se implementan y se analizan los algoritmos de Seguimiento de Rayones y Colorización de Levin [Levin y col., 2004], para que a partir de estos, se pueda hacer un sistema que realice automáticamente los rayones para los *frames* que no los tengan, y se proceda a colorizarlos posteriormente.

Después de realizar el análisis, se realizó un diagrama (ver Figura 1) para poder expresar y entender lo que se necesitaba hacer y el comportamiento que el sistema tendría. El diagrama representa lo necesario para que el algoritmo de seguimiento de rayones pueda realizar su correcta función, así como lo que el algoritmo de colorización de Levin necesita como entradas para que el resultado sea el esperado (los *frames* colorizados).

Diseño

En esta etapa se realizó un diagrama de flujo (ver Figura 2) para describir y entender el comportamiento del programa que se realizará; también se contemplaron los módulos de éste.

El diagrama de flujo muestra el proceso llevado a cabo. Como primer paso se lee el *frame*; posteriormente se lee la máscara (*Mk*) y se agregan los rayones al *frame* para pasar por el algoritmo de colorización de Levin; en caso de no existir la máscara, se pasa por el seguimiento de rayones y posteriormente pasa por el algoritmo de colorización de Levin, para así, obtener un *frame* colorizado. Se pasa a verificar si existe otro *frame*; en caso de que exista se repite el ciclo; sino existen más *frames*, se termina el procesamiento.

Figura 1. Diagrama de entradas y salidas del sistema.

Figura 2. Diagrama de flujo del sistema.

Desarrollo

En este trabajo se presenta una propuesta propia a partir de los algoritmos de seguimiento de rayones y colorización de Levin, los cuales se adaptaron para funcionar como uno solo, aprovechando las ventajas que ofrece cada uno de ellos, con la finalidad de poder colorizar vídeos en escala de grises.

A continuación se presenta el proceso llevado a cabo para el desarrollo.

Seguimiento de rayones

El algoritmo de seguimiento de rayones requiere tres imágenes de entrada, las cuales son: el primer *frame*, el segundo *frame* y un *frame* clave o *frame* de referencia (*keyframe*) que contiene los rayones del usuario.

Para lograr un algoritmo genérico se creó una estrategia para contabilizar los rayones que existen en el *frame*; para eso se utiliza la máscara de rayones, la cual se convierte en una imagen binaria, convirtiéndola en escala de grises por medio de la función “*rgb2gray*” de MatLab; después de eso se crea una nueva imagen, binarizando la imagen en grises con un umbral de valor 250. Entonces, con la función “*bwLabel*” se cuentan los objetos que se encuentran en la imagen por el método de componentes conectados de 8 vecinos, que es una forma de búsqueda de píxeles en diagonal; esta función es propia de MatLab, y calcula una matriz de etiquetas de los componentes conectados en la imagen. Dado el número de rayones, para cada uno, se obtiene una plantilla del *frame* que contenga al rayón. Para eso se utiliza una función llamada “*cortarImagen*”, la cual regresa los datos de la posición inicial de los puntos (*x*, *y*) del rayón en el que se está trabajando y la plantilla recortada; para obtener más características del entorno del rayón se creó un radio alrededor del rayón; para ello se requirió conocer el punto mínimo y el punto máximo del rayón.

Como tercer paso, se utilizó el método de emparejamiento de bloques para buscar la plantilla en el segundo *frame*, tomando como medida la suma de diferencias al cuadrado (SSD por sus siglas en inglés), para encontrar el mínimo error en la suma de las restas de pares ordenados, en este caso píxeles, cuya fórmula es la siguiente:

$$SSD(v) = \sum_{i=1}^M (I_{i,v} - T_i)^2, \quad (1)$$

con i como el índice de los pixeles en una región v de tamaño M en la imagen I y en la imagen plantilla T .

Se creó también la función “buscarTemplateSSD”; dentro de esta función se encuentra otra llamada “RadioBusqueda”, en la cual se crea un radio de búsqueda en un área de la imagen para hacer el costo del trabajo computacional menos pesado.

En la función “buscarTemplateSSD” se tienen cuatro valores de entrada, que son: la imagen I de búsqueda, la plantilla T y los vectores de posiciones (\vec{r}, \vec{c}) del rayón. Los valores de salida son la posición inicial de los puntos (x, y) de la parte superior izquierda de la subregión de I que tiene el valor SSD mínimo con respecto a T .

Dentro de la función se convirtieron las imágenes al tipo de dato de precisión *double*, se creó una matriz en donde se guardan las diferencias en cada pixel, llamada “error_SSD” del tamaño de la imagen en donde se buscará la plantilla; seguidamente se inicializó una variable “error_min” que es el valor con el que se va a comparar la diferencia para determinar el menor, se inicializan los valores de la posición inicial, y se llama a la función “RadioBusqueda” para obtener un radio de búsqueda alrededor de la plantilla, mismo que sirve para que la búsqueda sea más ágil.

Se recorre toda la imagen empezando por las columnas; dentro de los ciclos se inicializa en cero la variable suma en la que se guardará el resultado para compararlo con el error mínimo de la variable “error_min”.

Una vez que se obtiene la suma, se hace una comparación en donde si ésta es menor al error mínimo, se guarda ese valor en la variable “error_min” quedando como error mínimo, y se guardan las coordenadas en las variables pos_y y pos_x respectivamente. En la Figura 3 se ejemplifica la búsqueda del rayón.

Figura 3. Búsqueda de la plantilla.

Otra medida que se utilizó para la búsqueda de la plantilla fue la de la correlación cruzada normalizada (NCC, por sus siglas en inglés); este método trata de comparar las similitudes entre dos imágenes, en este caso entre una subregión de la imagen I y la plantilla T , mediante la siguiente fórmula:

$$NCC(v) = \frac{\sum_{i=1}^M (T_i - \bar{T}) (I_{i,v} - \bar{I}_v)}{\sqrt{\sum_{i=1}^M (T_i - \bar{T})^2 (I_{i,v} - \bar{I}_v)^2}}, \quad (2)$$

con \bar{I}_v y \bar{T} como los promedios de $I_{i,v}$ y T respectivamente.

La función en donde se utiliza este método se llama “BuscarTemplateNCC”. Igual que en la función “buscarTemplateSSD”, ésta tiene 4 valores de entrada y 2 de salida.

Dentro de esta función se cambia el tipo de dato de las imágenes a *double*, y se calcula el tamaño de cada imagen; obtenidos estos resultados se calcula el promedio de la plantilla, se inicializa una matriz del tamaño de la imagen para guardar los valores de la correlación en cada pixel, al igual que las variables donde se guardarán las posiciones del resultado que obtenga mayor similitud; se realiza la resta de la plantilla, la cual resta el promedio de la plantilla con cada valor de la matriz de la plantilla, siendo el promedio un escalar.

Se llama a la función “RadioBusqueda” para generar el radio en el cual se va a calcular la NCC; en los ciclos *for* se calcula una región de la imagen de la cual se obtiene una subregión I_v y T , entonces se calcula la suma de los productos de las diferencias $(I_v - \bar{I}_v)$ y $(T - \bar{T})$ siendo esta el numerador, tal y como muestra la fórmula de la NCC; para el denominador se utilizan las mismas restas, solamente que estas se elevan al cuadrado y se les saca raíz cuadrada; una vez que se obtienen el numerador y denominador se realiza la división; el resultado de esta división es la que se compara con la variable “max_NCC”; si el resultado es mayor se guarda en la variable y se toman los valores de las coordenadas (x, y) .

Una vez que el rayón sea localizado se procede a mover el rayón; esto creando una nueva mascara para el *frame* 2; para esto se crea una imagen de puros unos en donde se va a cambiar el valor de los pixeles en donde se encuentra el rayón; cabe mencionar que el tamaño de los *frames* y las máscaras es el mismo; para esto se recorren todos los píxeles de la imagen, para cambiar los valores de la imagen; una vez que el ciclo haya terminado, se muestra la imagen para comprobar cualitativamente si el rayón se movió correctamente.

Por último, se creó la imagen de salida del programa seguimiento de rayones; dicha imagen es la que se requiere para el algoritmo de Levin.

Colorización utilizando el algoritmo de Levin

Este algoritmo trabaja bajo el espacio de color YUV, en el que, Y representa el canal de luminancia monocromática, que en pocas palabras es la intensidad, mientras que, U y V se refieren a los canales de crominancia, que codifican el color.

De igual forma, se considera que dos píxeles vecinos (r, s) con las mismas intensidades deberían tener los mismos colores, por lo que se busca minimizar la diferencia entre el color $U(r)$ en el pixel r y el promedio ponderado de los colores de los pixeles vecinos:

$$J(U) = \sum_r \left(U(r) - \sum_{s \in N(r)} W_{rs} U(s) \right)^2 \quad (3)$$

Para el correcto funcionamiento se necesitan dos entradas, el *frame* original en escala de grises y el *frame* con rayones. Al obtener las dos entradas, el programa procede a hacer una diferencia entre ambas imágenes para poder obtener los colores de los rayones (*ColorIm*), para posteriormente convertir a formato NTSC las imágenes en RGB mediante la función “rgb2ntsc” (*ntsclm*). Luego, se utiliza la función getColorExact(ColorIm,ntsclm), la cual resuelve el problema de optimización de la ecuación (3) y es llamada dentro de la función [I_RGB]=Colorizacion_Imagen_Levin(I_gray,I_gray_with_I_mask).

Pruebas

Para la realización de las pruebas, primeramente, se procedió a experimentar con los programas por separado para comprender las funciones de cada uno de ellos, así como experimentar con las entradas y las salidas; esto con la finalidad de poder comprenderlos y realizar lo requerido de manera correcta.

Pruebas con seguimiento de rayones

El programa de seguimiento de rayones se encargará de poner los rayones de colores a los *frames*; las entradas y salidas que necesita se mencionaron con anterioridad y se muestran en la Figura 4.

Figura 4. Entradas para seguimiento de rayones.

Al realizar las pruebas con el programa, se obtuvo como resultado el *frame* con sus rayones correspondientes; el resultado se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Frame con rayones.

Pruebas con colorización de Levin

El programa de colorización es el que se encargará de darle color a los *frames*; el programa requiere del *frame* en escala de grises y el mismo *frame* con los rayones de colores; en la Figura 6 se muestran las entradas necesarias para el correcto funcionamiento del programa.

Figura 6. Entradas para el algoritmo de colorización de Levin.

Como resultado de las dos entradas se obtuvo el *frame* colorizado que se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Frame colorizado.

En la siguiente sección (resultados y discusión) se presentan los resultados obtenidos del programa desarrollado y propuesto en este trabajo, el cual, como se mencionó anteriormente, combina los algoritmos de colorización de Levin y siguiendo de rayones, aprovechando las ventajas de cada uno de ellos.

Resultados y discusión

Para poder colorizar un video es necesario que los rayones se agreguen de manera automática a los *frames*, por lo que se procedió a hacer como primer paso el agregar los rayones a los *frames* en caso de existir un *keyframe* o *frame clave*, y posteriormente usar la colorización de Levin; en caso de no existir *keyframes* para el frame actual, se realiza el seguimiento de los rayones; posteriormente se asignan los rayones y se pasan a la colorización.

Se lee la primera imagen junto con la máscara, al existir *keyframe*, no hay la necesidad de generarla con el programa de seguimiento de rayones, por lo que se procede a agregar los rayones al *frame* para que posteriormente se pueda procesar con el programa de colorización.

A partir de esta parte del programa, se obtiene como resultado el primer *frame* con sus rayones correspondientes y colorizado, como se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Primer *frame* del video.

Posteriormente, se creó un ciclo para colorizar los demás *frames* existentes (del *frame 2* al *frame n*), al igual que se creó una bandera para indicar si existe algún *keyframe*, y con esto el programa determine si usa seguimiento de rayones, o solamente agrega los rayones a partir de la máscara y se procede a colorizar.

A partir de esta parte del programa, se procesaron los demás *frames* y se obtuvieron las máscaras (o se utilizaron las *keyframes* según sea el caso) para posteriormente poder aplicar la colorización de Levin; algunos de los resultados obtenidos se muestran en la Figura 9.

Figura 9. Resultados obtenidos para una secuencia de video de 30 *frames*.

Después se realizó una medición para poder saber el tiempo (en segundos) que el programa se toma para poder realizar cada función requerida, por lo que se calculó el tiempo que se tarda en cada proceso, para posteriormente realizar un promedio. Los resultados pueden observarse en la Tabla 1.

Como se puede observar en la Tabla 1, el proceso que más tiempo llevó en realizarse es el de colorización; de igual forma, se puede observar que el proceso de agregar rayones por medio de los *keyframes* toma menos tiempo que el de hacer el seguimiento de los rayones.

Tabla 1. Tiempos de los procesos.

Número de frame	Agrupar rayones	Colorización	Seguimiento de Rayones	Suma
1	0.01258722	5.628852		5.64143922
2		5.433305	2.987767	8.421072
3		6.150208	2.409793	8.560001
4		5.477744	2.523506	8.00125
5		5.483818	2.665818	8.149636
6		5.502976	2.677864	8.18084
7		6.027557	2.691391	8.718948
8		5.433861	2.719581	8.153242
9		5.63197	2.670803	8.302773
10		5.651651	2.658536	8.310187
11		5.463284	2.663828	8.127112
12		5.737609	2.7208	8.458409
13		5.451942	2.658924	8.110866
14		5.734382	2.66954	8.404122
15		5.359136	2.676945	8.036081
16		5.64547	2.672492	8.317962
17		5.738954	2.714983	8.453937
18		5.654449	2.687588	8.342037
19		5.720346	2.656014	8.37636
20		5.658787	2.686438	8.345225
21		5.864272	2.659349	8.523621
22		5.938601	2.611945	8.550546
23		5.55685	2.531156	8.088006
24	0.01112171	5.471754		5.48287571
25		5.331809	3.043317	8.375126
26	0.008476477	5.456296		5.464772477
27		5.458573	1.937583	7.396156
28	0.008158512	5.397787		5.405945512
29		5.627709	1.654065	7.281774
30	0.009245501	5.398103		5.407348501
Promedio	0.009917884	5.602935167	2.60999304	
			Suma total de Tiempos (Segundos)	233.3874704
			Suma total de Tiempos (Minutos)	3.889791174

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro se planea mejorar los tiempos de procesamiento de cada algoritmo, así como optimizar el seguimiento de rayones para poder obtener mejores resultados. También se pretende implementar otro método de colorización con el fin de comparar los resultados.

Conclusiones

Durante la realización de este trabajo se logró analizar e implementar los algoritmos de colorización de Levin y seguimiento de rayones, con lo que se obtuvo como resultado un programa que hace uso de los algoritmos para hacerlos funcionar como si fueran uno solo, tomando las ventajas que cada uno de ellos ofrece.

Después de haber analizado e implementado los algoritmos, se obtuvieron los resultados esperados, pero aún se podría mejorar el procesamiento, en especial la parte que se encarga de hacer el seguimiento de los rayones en el *frame*, ya que se pudo observar que cuando existe un video que tiene bastantes cambios de *frame* a *frame*, existen *frames* en los cuales los rayones no son colocados de manera correcta.

De igual manera, se pudo observar que el tiempo de procesamiento va relacionado con el video, ya que si es un video en el que existen muchos colores o imágenes, el programa se toma bastante tiempo en hacer el seguimiento de rayones.

Agradecimientos

Este trabajo fue desarrollado gracias al apoyo brindado por el Tecnológico Nacional de México para la realización del proyecto titulado "Análisis de flujo urbano para el diseño de ciudades inteligentes" con clave 6176.19-P. De igual manera, se agradece al Centro de Investigación en Matemáticas, A. C. Unidad Mérida por su colaboración en la realización de este trabajo.

Referencias

1. Irony, R.; Cohen-or, D. and Lischinski, D. (2005). Colorization by Example. En ESGR '05 Proceedings of the Sixteenth Eurographics conference on Rendering Techniques. ESGR. p. 201-210.
2. Levin, A.; Lischinski, D. and Weiss, Y. (2004). Colorization using optimization. En ACM transactions on graphics (tog). ACM. p. 689-694.
3. Sommerville, I. (2017). Ingeniería de Software. México. Editorial Pearson.
4. Welsh, T.; Ashikhmin, M. and Mueller, K. (2002) Transferring color to greyscale images. En ACM transactions on graphics (tog). ACM. p. 277-280.